

УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ ХУРУЖИ ДАВРИДА ВЕГЕТАТИВ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ ЖИНСГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА КЕЧИШИ ХУСУСИЯТЛАРИ

Жўраева Дилсора Нуриддиновна

PhD Жондор туман тиббиёт бирлашмаси невролог варачи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11057495>

Долзарблиги: Уч шохли нерв невралгияси клиник неврологияда кўп учрайдиган барқарор оғриқ синдромларидан бири ҳисобланади. АҚШ да олиб борилган эпидемиологик текширувлар шуни кўрсатдики, уч шохли нерв невралгияси билан касалланиш даражаси 100 000 аҳолида ўртача 4,3-4,7 ни ташкил қилади. Тарқалиш жиҳатидан бош мия нервлари касалликлари ичидан уч шохли нерв невралгияси юз нерви невропатиясидан сўнг иккинчи ўринда туради Уч шохли нерв невралгияси кўпроқ ўрта ва қари ёшда учрайди, лекин 40 ёшгача биринчи хуружлар 30-35%ни, 70 ёшдан катталарда биринчи оғриқ хуружининг бўлиши 2-3% ни ташкил қилади. Аёллар эркакларга нисбатан кўпроқ касалланадилар. Уч шохли нерв невралгияси хуружи жуда кўп вегетатив томир узгаришлар билан кузатилади. Буни оғриқка мос келувчи аппаратлар томонидан жавоб реакцияси деб тушунтириш мумкин, чунки уч шохли нерв вегетатив нерв тизими билан мустахкам боғлиқдир.

Текшириш мақсади. Уч шохли нерв невралгияси оғриғи хуружи даврида вегетатив ўзгаришларни жинсга боғлиқ ҳолда кечиш хусусиятларини ўрганиш.

Материал ва усуллар. Биз Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт марказининг неврология ва юз жағ жаррохлик бўлимида даволанган 30 ёшдан 70 ёшгача булган 238 нафар беморда (шундан 155 нафар аёллар, 83 нафар эркаклар) клиник тадқиқот олиб бордик. Барча беморларда вегетатив дистония синдромини аниқлаш учун вегетатив тестлар ўтказилди.

Натижа ва уларнинг муҳокамаси. Барча беморларда вегетатив тестлар ўтказилди ва кўйидаги натижа кузатилди. Беморлар орасида совуқ ейиш ва уюшиш белгиларини вегетатив тест орқали аниқлаганимизда, бармоқ учи ва қафтда совуқ ейиш аёлларда 18% ни, эркакларда 13,2%ни, бармоқнинг барча қисмларида совуқ ейиш ва уюшиш аёлларда 15%ни эркакларда эса 8% ни ташкил қилди. Беморлар орасида бармоқ учлари ва қафтда ранг ўзгаришларини (оқариш, қизариш) таҳлил қилганимизда, бармоқ учида ранг ўзгариши аёлларда 25,8% ни, эркакларда бу кўрсаткич 12% ни ташкил қилди. Бармоқнинг барча қисми ва қафтда ранг ўзгариши эркак ва аёлларда деярли тенг нисбатда учраши аниқланди.

Беморлар орасида терлаш кучли эканини вегетатив тест орқали аниқлаганимизда кўйидаги натижа кузатилди: аёлларда оғриқ вақтида терлаш (32%) эркакларга нисбатан (29%) юқорилиги аниқланди.

Уч шохли нерв невралгияси хуружи жуда кўп вегетатив томир ўзгаришлар билан кузатилади. Беморлар орасида оғриқ хуружи даврида юрак тез уриши ёки секин уришини вегетатив тест орқали таҳлил қилганимизда, аёллар 74%ни эркакларда эса бу кўрсаткич 62,6% ни ташкил қилди.

Хулоса: текширув натижаларидан кўриниб турибдики, деярли барча холатларда ҳам хаяжонланганда юз кизариши, оқариши, совуқ ейиш ва уюшиш белгилари, бармоқ учлари ва қафтда ранг ўзгаришлари (оқариш, қизариш), оғриқ вақтида терлаш, оғриқ хуружи даврида юрак тез уриши ёки секин уриши каби берилган саволларда аёлларда

эркакларга нисбатан юқори кўрсаткич кузатилди, бундан кўриниб турибдики оғриқ вақтида аёлларда вегетатив дистония синдроми кўпроқ (86,5%) кузатилар экан.

References:

1. Гречко В.ЕК диагностике невралгий тройничного нерва//Журн. невропат.и психиатр. 1985; 7: 1053-1055.
2. Грачев Ю.В., Климов Б.А., Молодецких В.А. и др. Лицевые боли как проявление психических расстройств. //Ж. неврологии и психиатрии. 2002. - №4. - С. 13-16.
3. .А.В. Степанченко. Типичная невралгия тройничного нерва.// М., Изд. группа "ВХМ",1994, 39с.
4. Юдельсон Я.Б., Грибова Н.П. Лицевые гиперкинезы и дистонии. Смоленск 1997, 36-44Unger RK. Towards a redefinition of sex and gender. AmPsychol 1979; 34:1085-1094
5. Myers CD, Wise EA, Riley JL. Relative contributions of sex and gender to cardiovascular reactivity and experimental pain response. Poster. 17th annual meeting of the American Pain 14.
6. Жураева, Д. Н., & Нарзулаева, У. Р. (2020). Эркак ва аёлларда уч шохли нерв невралгияси кечишининг параклиник хусусиятлари. ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 1(1).Society, San Diego, California, November 1998;